

MAKTABDAN TASHQARI TA'LIM SAMARADORLIGINI YANADA OSHIRISH HAMDA TIZIMNI TAKOMILLASHTIRISH

Hasanov To'liqin Axmatovich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734377>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Maktabgacha va maktab ta'lim vazirlik tizimidagi maktabdan tashqari ta'lim samaradorligini yanada oshirish, har bir yoshlarga ajratilgan mablag'lardan o'z vaqtida oqilona foydalanish, o'quvchi yoshlarda yuksak ma'naviy fazilatlarini kamol toptirish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, kasb-hunarga yo'naltirish orqali mustaqil hayotga tayyorlash, intellektual barkamol avlodni tarbiyalash maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: maktabdan tashqari ta'lim, pedagog xodimlar, ta'lim sifati, budget mablag'lari, “Barkamol avlod” bolalar maktabi, BABMga o'quvchi yoshlarni qamrab olish, BABMdagi to'garaklar; BABMdagi to'garak a'zolari, BABMdagi yo'nalishlar.

Аннотация. Целью данной статьи является дальнейшее повышение эффективности внешкольного образования в системе дошкольного и школьного образования, своевременное и рациональное использование средств, выделяемых каждому молодому человеку, развитие у учащейся молодежи высоких духовных качеств, подготовка ее к самостоятельной жизни путем содержательной организации свободного времени, ориентации на профессию, воспитание интеллектуально всесторонне развитого поколения.

Ключевые слова: внешкольное образование, педагогические кадры, качество образования, бюджетные средства, детская школа «Barkamol avlod», инклюзивность молодежи, обучающейся в BABM, кружки при BABM; Члены клуба BABM, как добраться до BABM.

Abstract. This article aims to further increase the effectiveness of out-of-school education in the system of preschool and school education, to use the funds allocated to each young person in a timely and rational manner, to develop high spiritual qualities in young students, to prepare them for independent life by meaningfully organizing their free time, directing them to a profession, and to raise an intellectually well-rounded generation.

Keywords: Extracurricular education, teaching staff, quality of education, budget funds, "Barkamol Avlod" children's school, inclusion of young people studying at BABM, clubs at BABM; club members at BABM, directions at BABM.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-sentabrdagi PQ-4467-sonli “Xalq ta'limi tizimidagi maktabdan tashqari ta'lim samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qaroriga asosan Jismonan sog'lom, ma'nan yetuk, mustaqil fikrlaydigan, chuqur bilim va zamonaviy dunyoqarashga ega Vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan barkamol yosh avlodni tarbiyalash hamda voyaga yetkazish uchun mamlakatimizda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.

Shu bilan birga, yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan beshta tashabbusni amaliyotga tatbiq

etish, respublikamizda jadal sur’atlar bilan amalga oshirilayotgan ijtimoiy-siyosiy, sotsial-iqtisodiy va boshqa sohalaridagi islohotlar ulg’ayib kelayotgan o’spirin iqtidorini yanada rivojlantirish, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, yurt ravnaqi yo’lida ularning faol ishtirokini ta’minlashni bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri etib belgilamoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 27-maydagi VM-331-sonli “Maktabdan tashqari ta’lim tizimini takomillashtirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” qaroriga asosan Xalq ta’limi sohasidagi maktabdan tashqari ta’lim tizimining huquqiy va tashkiliy asoslarini takomillashtirish, yoshlar ta’lim-tarbiyasi uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o‘z ichiga olgan beshta tashabbusni amaliyotga tatbiq etish, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta’limi tizimidagi maktabdan tashqari ta’lim samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2019-yil 30-sentabrdagi PQ-4467-son qarori ijrosini ta’minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qilindi.

“Barkamol avlod” bolalar maktablarida o‘quvchilar qamrovi bo‘yicha reyting tuzildi. Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzuridagi Respublika “Barkamol avlod” bolalar maktabi tomonidan “Barkamol avlod” bolalar maktablarida 7 yo‘nalish 79 nomda tashkil etilgan to‘garaklarga qamrab olingan o‘quvchi-yoshlar ko‘rsatkichi bo‘yicha joriy o‘quv yilining oktabr oyi holatiga ko‘ra REYTING belgilandi. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad:

- maktabdan tashqari ta’lim tizimini yuqori bosqichga olib chiqish,
- to‘garaklarda o‘quvchi-yoshlar qamrovini oshirish,
- hududiy “Barkamol avlod” bolalar maktablari o‘rtasida sog‘lom raqobat muhitini

jonlantirish.

Bugungi kunda, “Barkamol avlod” bolalar maktablarida o‘quvchi yoshlarning qiziqishi va intilishi ortib bormoqda. Har bir yosh avlod o‘z kelajagi oldida turgan hayot yo‘lida muhim bo‘lgan kasbiy va ijodiy hunarlar o‘rganish zarurligini anglab yetmoqda. O‘qish va ish faoliyati davomida kerak bo‘ladigan va yordam beradigan bunday imkoniyatdan unumli foydalanish ayni muddao bo‘ladi. Hududlarda ham to‘garaklar keng tarqaldi hamda har bir qishloq va mahallalarda tashkil qilindi.

Maktabgacha va maktab ta’lim vazirligining 2023-yil davomida “Barkamol avlod” bolalar maktablari to’garak a’zolarining umumta’lim maktablari o’quvchilariga nisbatan qamrovi foizda hamda hududlar kesimida berilgan ma’lumotlar tahlil qilindi. Respublikamiz bo’yicha 14 hududda o’rganishlar natijasida eng faol hududlar Buxoro viloyati (6,6%), Qoraqalpog’iston Respublikasi (6,5%), Samarqand viloyati (5,9%), Jizzax viloyati (5,9%), Toshkent viloyati (5,7%), Navoiy viloyati (5,7%) o’rin olgan bo’lsa o’rtacha ko’rsatkich bilan Surxondaryo viloyati (4,9%), Qashqadaryo viloyati (4,7%), Sirdaryo viloyati (4,7%), Xorazm viloyati (4,3%), Namangan viloyati (4,3%) hamda eng past ko’rsatkichlar Farg’ona viloyati (4,2%), Andijon viloyati (3,0%), va Toshkent shahri (2,4%) o’rinni band qilgan.

“Barkamol avlod” bolalar maktablarida o’quv jarayoni ya’ni O’quv yili davomiyligi Bir yillik reja asosan 216 soatni o’z ichiga oladi. Haftasiga 6 soatdan bir oyda 24 soatni tashkil qiladi.

O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’lim vazirligining 2022-yil 15-noyabrdagi 353-sonli buyrug’iga asosan “Barkamol avlod” bolalar maktabida 219 ta maktablarda 7 ta yo’nalishda 79 nomdagi to’garaklar tashkil etilgan. Jami to’garak a’zolari soni 312 463 nafarni tashkil qiladi.

Hududlarda yo’nalishlardan kelib chiqib to’garaklar tashkil qilish har bir to’garak a’zosini qiziqishidan kelib chiqib yo’naltirish o’quvchilarda kasb-hunar va ijodiy bilim olishida muhim ahamiyatga ega hamda bu yoshlarga katta natija beradi.

Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzuridagi “Barkamol avlod” Respublika bolalar maktabi haqida 2023-yil ma’lumotlar o’rganildi.

2023-yil – “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim” yilida “Barkamol avlod” respublika bolalar maktabining maqsadlari belgilandi.

1. O‘quvchi-yoshlarga foydali to‘garak tashlif etish orqali ularning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish;
2. O‘quvchi-yoshlarning ijodkorligini yanada yuksaltirish;
3. O‘quvchi-yoshlarni kasb-hunarga yo‘naltirish;
4. O‘sib kelayotgan yosh avlodni ongiga milliy g‘urur, iftixor, vatanparvarlik ruhini chuqur singdirish.

“Barkamol avlod” Respublika bolalar maktabi qamrovi darajasini ko‘radigan bo‘lsak 2023-yilda jami 219 ta maktablarda 11 429 nafar pedagog xodimlar shundan 6 120 nafari oliy ma‘lumotli xodimlar yani 53,5 foizni tashkil qiladi. Jami tashkil qilingan 10 472 ta to‘garaklarga 306 310 nafar to‘garak a‘zolari faol qatnashmoqda.

Shundan Tarmoq to‘garaklarida 6 339 ta to‘garakda 187 627 nafar, Mahallalarda 314 ta to‘garakda 8 772 nafar, Maxsus maktab-internatlarda 9 836 nafar, Mehribonlik uylari va bollalar shaharchasida 59 ta to‘garakda 1 122 nafar hamda Bolalar bog‘chalarida 211 ta to‘garakda 5 686 nafar o‘quvchi yoshlar faol qatnashmoqda.

“Barkamol avlod” bolalar maktablaridagi yo‘nalishlarni ko‘radigan bo‘lsak, Texnika, konstruktorlik va madellashtirish yo‘nalishida 1 211 ta to‘garakda 34 202 nafar, Turizim va ekalogiya yo‘nalishida 1 160 ta to‘garakda 35 128 nafar, Jismoniy tarbiya va sport yo‘nalishida 836 ta to‘garakda 23 863 nafar, Xorijiy tillar yo‘nalishida 744 ta to‘garakda 22 046 nafar, Oliy ta‘lim muassasalari va maktabga tayyorlov yo‘nalishida 2 147 ta to‘garakda 59 653 nafar, Madaniyat va sa‘nat yo‘nalishida 1 516 ta to‘garakda 42 636 nafar hamda Hunarmandchilik va qo‘l mehnati yo‘nalishida 2 807 ta to‘garakda 87 596 nafar o‘quvchi yoshlar o‘z ustida ishlab kasb-hunar o‘rganishmoqda.

**“Barkamol avlod” bolalar maktablarida yo‘nalishlar bo‘yicha tashkil etilgan to‘garaklar va ulardagi to‘garak a‘zolari hamda xodimlar soni haqida
MA‘LUMOT**

№	Yillar	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil
1	“Barkamol avlod” bolalar maktablari soni	217	217	219	219	219
2	BABMdagi jami yo‘nalishlar soni	7	7	7	7	7
3	BABMdagi jami to‘garak nomlari	79	79	79	79	79
4	BABMdagi jami to‘garaklar soni	7 527	9 033	10 472	10 778	11 056
5	BABMdagi jami xodimlar soni	8 245	9 845	11 429	11 758	12 044
6	BABMga jalb qilingan o‘quvchilar soni	216 764	260 485	306 310	327 197	354 072

7	Maktab o'quvchilariga nisbatan foizda	3,5	4,2	4,8	5,1	5,4
---	---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Barkamol avlod maktablarida yo'nalishlar bo'yicha tashkil etilgan to'garaklar va ulardagi to'garak a'zolari hamda xodimlar soni bo'yicha to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilindi. So'ngi 5 yillik davrda 2020-2024 yillarda o'zgarishlar bosqicha-bosqich oshib borgan. “Barkamol avlod” bolalar maktablari soni 2020-yilda 217 tani tashkil qilgan bo'lsa 2024-yilga 219 tani tashkil qilib 2 ta maktab qo'shilgan. “Barkamol avlod” bolalar maktablarida o'rgatiladigan yo'nalishlar soni 7 tani tashkil qilgan holda o'zgarish bo'lmagan.

Huddi shu holatda “Barkamol avlod” bolalar maktablarida to'garak nomlari ham yillar davomida o'zgarishsiz yani 79 tani tashkil qildi. “Barkamol avlod” bolalar maktablarida to'garaklar soni 2020-yil 7 527 tani tashkil qilgan bo'lsa 2024-yilga 11 056 taga yetdi, bu degani 3 529 taga oshgan yoki 68 foizga ko'tarilgan. O'quvchi yoshlarning to'garaklarga bo'lgan qiziqishi natijasida “Barkamol avlod” bolalar maktablarida 2020-yilda 216 764 nafar to'garak a'zolari ro'yxatdan o'tgan bo'lsa 2024-yilda 354 072 nafarni tashkil qildi. Hozirda maktab o'quvchilariga nisbatan 2020-yil 3,5 foiz bo'lgan bo'lsa 2024-yilda 5,4 foizga yetkazildi. Birgina o'quvchi yoshlarning “Barkamol avlod” bolalar maktablariga qamrovini 2021-yilga nisbatan 2023-yilda 70 foizga ortishi kuzatildi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bu jarayonda ijobiy o'zgarishlar hamda yuqori o'sishni ta'minlashda pedagog xodimlarni o'rni juda katta hisoblanadi.

2020-yilda 8 245 nafar pedagog kadrlar to'garaklarda rahbarlik qilgan bo'lsa 2024-yilda 12 044 nafarga bo'lgan. 2020-2024-yillarda 3 799 nafar pedagog xodim soni oshgan 68 foizga o'sish kuzatildi. Pedagog kadrlarning oliy ma'lumotli xodimlar sonini oshirish va malaka darajasini ko'tarish to'garakga qatnovchi o'quvchi yoshlarni ko'payishiga, kunlik qatnovlarni to'liq bo'lishiga, qiziqishi ortishiga va yuqori natijalarga erishishida asosiy omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-son “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 01-fevraldagi O'RQ-901-son “Pedagogning maqomi to'g'risida”gi Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-sentabrdagi PQ-4467-son “Xalq ta'limi tizimidagi maktabdan tashqari ta'lim samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 27-maydagi VM-331-sonli “Maktabdan tashqari ta'lim tizimini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori.
6. Nurmuxamedova B.I. Davlat budjeti. O'quv qo'llanma. – T.: “IQTISODMOLIYA”, 2018. – 576 b.

Veb saytlar:

1. <https://edu.uz/uz>

2. <https://babm.uz/>
3. <https://uzbmb.uz/>
4. <https://bam.uzedu.uz/>